

JACEK WENDZONKA¹ ,
PRZEMYSŁAW ŻURAWLEW⁴

Materialy do znajomości żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) Powidzkiego Parku Krajobrazowego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13447290>

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu
Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska, email: setauron@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9480-0997

² Pracownia Myrmekologiczna, Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Uniwersytet Wrocławski,
ul. Przybyszewskiego 63, 50-148 Wrocław, Polska, e-mail: sebastian.salata@uwr.edu.pl,
ORCID: 0000-0003-0811-2309

³ Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: w.zyla@muzuem.bytom.pl, ORCID: 0000-0002-4534-1787

⁴ Projekt Orthoptera Polski, Żbiki 45, 63-304 Czermin, Polska, email: grusleon@gmail.com,
ORCID: 0000-0001-8043-7883

Abstract: Materials to the knowledge of aculeates (Hymenoptera: Aculeata) of Powidzki Landscape Park (Wielkopolsko-Kujawska Lowland). In the years 2009–2023, research on aculeatas (Hymenoptera: Aculeata) was conducted in the Powidzki Landscape Park, located in the Gniezno Lake District. 213 species were recorded (a total of 1155 exx. were collected) belonging to 17 families: Bethyridae (1 species), Chrysididae (11), Scoliidae (2), Tiphidae (3), Mutilidae (2), Pompilidae (7), Sapygidae (2), Vespidae (24), Formicidae (16), Crabronidae (50), Sphecidae (4), Colletidae (9), Andrenidae (10), Halictidae (24), Melittidae (3), Megachilidae (24) and Apidae (21). Among them, the following 26 species are listed in the Polish lists of endangered species: *Chrysis graelsii* GUÉRIN-MANEVILLE, 1842, *Ch. pseudobrevitarsis* LINSENMAIER, 1951, *Chrysura austriaca* (FABRICIUS, 1804), *Hedychridium coriaceum* (DAHLBOM, 1854), *Euodynerus notatus* (JURINE, 1807), *E. quadrifasciatus* (FABRICIUS, 1793), *Odynerus melanocephalus* (GMELING, 1790), *O. spinipes* (LINNAEUS, 1758), *Symmorphus crassicornis* (PANZER, 1796), *S. murarius* (LINNAEUS, 1758), *Dolichoderus quadripunctatus* (LINNAEUS, 1771), *Formica pratensis* RETZIUS, 1783, *Bembecinus tridens* (FABRICIUS, 1781), *Bembix rostrata* (LINNAEUS, 1758), *Gorytes fallax* HANDLIRSCH, 1888, *Lestica alata* (PANZER, 1797), *Nitela spinolae* LATREILLE, 1809, *Oxybelus variegatus* WESMAEL, 1852, *Passaloecus clypealis* FAESTER, 1947, *Pemphredon austriaca* (KOHL, 1888), *Tachysphex fulvitaris* (A. COSTA, 1867), *Hylaeus gredleri* FÖRSTER, 1871, *H. signatus* (PANZER, 1798), *Andrena alfenella* PERKINS, 1914, *Hoplitis papaveris* (LATREILLE, 1799) and *Proanthidium oblongatum* (ILLIGER, 1806). Additionally, 12 species

are under partial protection in Poland: *Formica pratensis* RETZIUS, 1783, *Tetraloniella dentata* (GERMAR, 1839) and 10 species of the genus *Bombus*. *Scolia hirta* (SCHRANK, 1781) is listed in *Polish Red Data Book*.

Key words: Aculeata, Powidzki Landscape Park, faunistics, red lists of Polish insects, protected species.

WSTĘP

Żądłowki (Aculeata) należą do rzędu błonkówek (Hymenoptera), a ich cechą charakterystyczną jest występowanie żądła u samic. W Polsce występuje około 1150 gatunków tych owadów, a do najlepiej poznanych należy zaliczyć pszczołowate (Apoidea) wraz z grzebaczami (Sphecidae, Crabronidae), złotolutki (Chrysididae), mrówki (Formicidae), nastecznikowate (Pompilidae) i osowate (Vespidae) (BOGDANOWICZ *et al.* 2004, BANASZAK 2004a, WIŚNIEWSKI 2009, 2015, CZECHOWSKI *et al.* 2012, OLSZEWSKI *et al.* 2021).

W województwie wielkopolskim znajduje się 14 parków krajobrazowych (dalej PK). Dane o żądłowkach są wyłącznie przyczynkowe. Dłuższe listy gatunków zawierają jedynie prace z Sierakowskiego PK (WENDZONKA 2011), Nadwarciańskiego PK (WENDZONKA 2012) i PK Puszcza Zielonka (KONATOWSKA *et al.* 2021). Istnieje też szereg prac przeglądowych, gdzie znajdują się informacje o pojedynczych gatunkach, także z okresu sprzed utworzenia parków: Sierakowskiego PK, Lednickiego PK, PK im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego, PK Promno i Rogalińskiego PK (BANASZAK 1977, 1996, BANASZAK & KOCHANOWSKI 1994, KARG *et al.* 2011, WENDZONKA & KLEJDYSZ 2012, ŻYŁA & WENDZONKA 2022).

Stan poznania owadów (Insecta) Powidzkiego Parku Krajobrazowego jest słaby (BRZEG *et al.* 1999). Nieliczne opracowania dotyczą chruścików (Trichoptera) (JASKOWSKA 1961, ŻURAWLEW *et al.* 2017, GÓRECKI 2022), ważek (Odonata) (ŻURAWLEW 2011a), motyli (Lepidoptera) (ŻURAWLEW 2011b), pluskwiaków (Hemiptera) (GIERLASIŃSKI *et al.* 2021), karaczanów (Blattodea), skorków (Dermaptera) (ŻURAWLEW *et al.* 2022) i prostoskrzydłych (Orthoptera) (ŻURAWLEW *et al.* 2024). Dane o żądłowkach znaleźć można tylko w dwóch opracowaniach (WENDZONKA *et al.* 2020, ŻYŁA & WENDZONKA 2022). Celem niniejszej pracy jest przedstawienie danych o faunie żądłówek okresu letniego dla tego parku krajobrazowego.

TEREN BADAŃ

Obszar badań leży w Powidzkim Parku Krajobrazowym. Znajduje się on w województwie wielkopolskim, w południowo-wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i zajmuje powierzchnię 24 887,21 ha. Został utworzony w roku 1998 w celu ochrony i zachowania w znacznym stopniu naturalnego krajobrazu jeziornego, stanowisk archeologicznych i zabytków architektury. Obejmuje różnej wielkości naturalne zbiorniki wodne, lasy, zadrzewienia, łąki, pola uprawne i tereny osadnicze. Głównymi rzekami są Welna, Noteć i Mieszna. Rzeźba terenu ma charakter polodowcowy (faza leszczyńska zlodowacenia bałtyckiego). Jej ważnym elementem jest występowanie rynien, wypełnionych przez jedne z największych jezior w Wielkopolsce: Jez. Powidzkie (1035,9 ha) i Jez. Niedzięgiel (550,9 ha) (BARTKOWSKI 1970, MACIAS & BRÓDKA 2021). Teren badań obejmował tylko okolice Jez. Powidzkiego, a stanowiska znajdowały się w Przybrodzinie, Powidzu i Skrzynce. Dwie pierwsze miejscowości leżą na zachodnim, odlesionym brzegu jeziora i mają charakter sezonowo wypoczynkowy. Miejsca te obfitują w suche i ciepłe tereny wykształcone na piaskach i słabych glebach oraz w sąsiedztwie linii kolejowych.

Ryc. 1–2. Przybrodzin – badane siedliska przy plaży nad Jez. Powidzkim i wzdłuż torowiska kolejki wąskotorowej (fot. Przemysław Żurawlew).

Figs. 1–2. Przybrodzin – examined habitats near the beach on Powidzkie Lake and along the narrow-gauge railway tracks (photo Przemysław Żurawlew).

MATERIAŁ I METODY

Materiał do niniejszej pracy zgromadził czwarty z autorów w latach 2009-2023. Błonkówki odławiano głównie w Przybrodzinie [XU91] – na piaszczystych, suchych terenach przy plaży nad Jez. Powidzkim, wzdłuż torowiska kolejki wąskotorowej i pośród domków letniskowych (pobyty w dniach: 26.06-2.07.2009, 1-7.07.2010, 4-10.07.2011, 2-8.07.2012, 1-9.07.2013, 9-16.07.2014, 1-8.07.2015, 27.06-4.07.2016, 28.06-6.07.2017,

25.06-1.07.2018, 1-7.07.2019, 29.06-7.07.2020, 10.08.2020, 28.06-2.07.2021, 27.06-1.07.2022, 3-7.07.2023, Ryc. 1, 2), a także w Powidzu [XU91] (5.07.2013, 30.06.2016) i Skrzynce [BD91] (28.08.2016). Łącznie odłowiono siatką entomologiczną i na upatrzonego 1155 exx. należących do 17 rodzin żądłówek: Bethylidae (1 ex.), Chrysididae (85 exx.), Scoliidae (9 exx.), Tiphidae (22 exx.), Mutilidae (2 exx.), Pompilidae (14 exx.), Sapygidae (10 exx.), Vespidae (98 exx.), Formicidae (253 exx.), Crabronidae (205 exx.), Sphecidae (18 exx.), Colletidae (52 exx.), Andrenidae (92 exx.), Halictidae (78 exx.), Melittidae (30 exx.), Megachilidae (145 exx.) i Apidae (41 exx.). Gatunki chronione nie były odławiane, oznaczano je przyżyciowo i na podstawie dokumentacji fotograficznej. Spreparowane okazy zdeponowano w Zbiorach Przyrodniczych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a mrówki w Zakładzie Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Układ systematyczny wyższych taksonów przyjęto za BOGDANOWICZEM *et al.* (2017), w obrębie rodzin i rodzajów zastosowano układ alfabetyczny. Nazewnictwo gatunków przyjęto za: Bethylidae – de ROND (2001), Chrysididae – WIŚNIEWSKI (2015), Formicidae – CZECHOWSKI *et al.* (2012), Pompilidae – WIŚNIEWSKI (2009), Crabronidae i Sphecidae – OLSZEWSKI *et al.* (2021), Anthophila – MICHEZ *et al.* (2019), a pozostałe BOGDANOWICZ *et al.* (2004).

Kategorie zagrożeń przyjęto za GŁOWACIŃSKIM & NOWACKIM (2004): EN – zagrożony, o wysokim ryzyku wymarcia w niedalekiej przyszłości, VU – gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie, NT – bliski zagrożenia, nie narażony na wymarcie, LC – gatunek najmniejszej troski, DD – o nieokreślonym stopniu zagrożenia. Dane dotyczące zagrożeń gatunków przyjęto za opracowaniami: SKIBIŃSKA (2004), BANASZAK (2004a), CZECHOWSKI *et al.* (2012), WIŚNIEWSKI (2015) i OLSZEWSKI *et al.* (2021).

Przegląd wykazanych gatunków

CHRYSIDOIDEA

BETHYLIDAE

Goniozus claripennis (FOERSTER, 1851)

Przybrodzin [XU91] 6.07.2015, 1♀.

CHRYSIDIDAE

Chrysis graelsii GUÈRIN-MANEVILLE, 1842

Przybrodzin [XU91] 6.07.2015, 1♀, 8.07.2015, 1♀, 5.07.2023, 1♀.

Kategoria zagrożenia: VU (WIŚNIEWSKI 2015).

Chrysis illigeri WESMAEL, 1839

Przybrodzin [XU91] 7.07.2020, 1♀.

Chrysis pseudobrevitarsis LINSENMAIER, 1951

Przybrodzin [XU91] 4.07.2015, 1♀, 5.07.2015, 1♀.

Kategoria zagrożenia: EN (WIŚNIEWSKI 2015).

Chrysis terminata DAHLBOM, 1854

Przybrodzin [XU91] 28.06.2018, 1♀, 5.07.2023, 1♂.

***Chrysura austriaca* (FABRICIUS, 1804)**

Przybrodzin [XU91] 5.07.2015, 1♀, 29.06.2017, 2♀♀.

Kategoria zagrożenia: LC (WIŚNIEWSKI 2015).

***Hedychridium coriaceum* (DAHLBOM, 1854)**

Przybrodzin [XU91] 6.07.2015, 1♀, 8.07.2015, 1♀.

Kategoria zagrożenia: LC (WIŚNIEWSKI 2015).

***Hedychrum gerstaeckeri* CHEVRIER, 1869**

Przybrodzin [XU91] 5.07.2015, 1♂, 6.07.2015, 1♂, 29.06.2017, 1♀, 2.07.2019, 1♂, 3♀♀, 5.07.2020, 1♂, 7.07.2020, 5♂♂, 1♀, 30.06.2021, 1♂, 1♀.

***Hedychrum niemelai* LINSENMAIER, 1959**

Przybrodzin [XU91] 6.07.2013, 1♂, 4.07.2015, 1♂, 1♀, 6.07.2015, 1♀, 8.07.2015, 1♀, 28.06.2017, 1♀, 3.07.2020, 2♂♂, 5.07.2020, 1♂, 30.06.2021, 2♂♂.

***Hedychrum nobile* (SCOPOLI, 1763)**

Przybrodzin [XU91] 8.07.2015, 1♀.

***Hedychrum rutilans* DAHLBOM, 1854**

Przybrodzin [XU91] 4.07.2015, 1♂, 5.07.2015, 2♂♂, 8.07.2015, 2♂♂, 2.07.2019, 2♂♂, 4.07.2019, 1♂, 1♀, 3.07.2020, 4♂♂, 5.07.2020, 6♂♂, 7.07.2020, 10♂♂, 1♀, 30.06.2021, 6♂♂, 1♀, 1.07.2021, 2♂♂, 1♀, 29.06.2022, 1♂.

***Holopyga generosa* (FÖRSTER, 1853)**

Przybrodzin [XU91] 28.06.2018, 1♀, 5.07.2020, 1♀, 7.07.2020, 1♂.

VESPOIDEA

FORMICIDAE

***Dolichoderus quadripunctatus* (LINNAEUS, 1771)**

Przybrodzin [XU91] 1.07.2021, 3w.

Kategoria zagrożenia: NT (CZECHOWSKI 2012).

***Formica cinerea* MAYR, 1853**

Przybrodzin [XU91] 29.06.2016, 5w, 1.07.2017, 1w, 5.07.2019, 5w.

***Formica cunicularia* LATREILLE, 1798**

Przybrodzin [XU91] 6.07.2015, 10w, 4.07.2020, 5w.

***Formica fusca* LINNAEUS, 1758**

Przybrodzin [XU91] 1.07.2017, 3w, 5.07.2019, 2w, 30.06.2021, 3w.

***Formica pratensis* RETZIUS, 1783**

Przybrodzin [XU91] 1.07.2017, 5w, 5.07.2019, 5w.

Kategoria zagrożenia: NT (CZECHOWSKI 2012), objęta ochroną częściową.

***Formica rufibarbis* FABRICIUS, 1793**

Przybrodzin [XU91] 29.06.2016, 1w, 5.07.2019, 8w, 30.06.2021, 7w.

***Lasius brunneus* (LATREILLE, 1798)**

Przybrodziej [XU91], 30.06.2021, 1w.

***Lasius flavus* (FABRICIUS, 1782)**

Przybrodziej [XU91] 1.07.2021, 1w.

***Lasius fuliginosus* (LATREILLE, 1798)**

Przybrodziej [XU91] 29.06.2016, 5w, 29.06.2017, 4w, 1.07.2017, 5w, 5.07.2020, 1w.

***Lasius niger* (LINNAEUS, 1758)**

Przybrodziej [XU91] 29.06.2016, 1w, 30.06.2016, 2w, 1.07.2017, 5w, 5.07.2019, 3w, 30.06.2021, 5w, 1.07.2021, 1w.

***Lasius platythorax* SEIFERT, 1991**

Przybrodziej [XU91] 6.07.2015, 100w, 29.06.2016, 10w.

***Leptothorax gredleri* MAYR, 1855**

Przybrodziej [XU91], 30.06.2021, 1w.

***Myrmica rubra* (LINNAEUS, 1758)**

Przybrodziej [XU91], 30.06.2021, 1w, 28.06.2022, 4w, 1q.

***Myrmica ruginodis* NYLANDER, 1846**

Przybrodziej [XU91] 6.07.2015, 5w, 1.07.2017, 2w, 30.06.2018, 3w, 5.07.2019, 2w; Skrzyńka [BD91], 28.08.2016, 2w.

***Myrmica scabrinodis* NYLANDER, 1846**

Przybrodziej [XU91] 5.07.2019, 1w.

***Tetramorium caespitum* (LINNAEUS, 1758)**

Przybrodziej [XU91] 29.06.2016, 5w, 1.07.2017, 2w, 6.07.2017, 1q, 5w, 30.06.2018, 5w, 5.07.2019, 1w, 7.07.2019, 2w, 30.06.2021, 4w, 1.07.2021, 1q, 29.06.2022, 3q.

MUTILIDAE

***Myrmica atra* PANZER, 1801**

Przybrodziej [XU91] 28.06.2018, 1♀.

***Smicromyrme rufipes* (FABRICIUS, 1787)**

Przybrodziej [XU91] 29.06.2017, 1♀.

POMPILIDAE

***Agenioideus sericerus* (VANDER LINDEN, 1827)**

Przybrodziej [XU91] 2.07.2019, 1♀.

***Anoplius infuscatus* (VANDER LINDEN, 1827)**

Przybrodziej [XU91] 8.07.2013, 1♀, 6.07.2019, 1♀.

***Arachnospila trivialis* (DAHLBOM, 1843)**

Przybrodziej [XU91] 4.07.2015, 1♀, 3.07.2016, 1♀.

***Auplopus carbonarius* (SCOPOLI, 1763)**

Przybrodziej [XU91] 29.06.2017, 2♀♀, 7.07.2020, 1♀.

***Dipogon subintermedius* (MAGRETTI, 1886)**

Przybrodzin [XU91] 29.06.2017, 1♀.

***Episyron rufipes* (LINNAEUS, 1758)**

Przybrodzin [XU91] 2.07.2013, 1♂, 7.07.2020, 1♀.

***Evagetes pectinipes* (LINNAEUS, 1758)**

Przybrodzin [XU91] 3.07.2020, 1♀, 1.07.2021, 2♀♀.

SAPYGIDAE

***Sapyga quinquepunctata* (FABRICIUS, 1781)**

Przybrodzin [XU91] 5.07.2020, 1♀.

***Sapygina decemguttata* (JURINE, 1807)**

Przybrodzin [XU91] 6.07.2011, 2♀♀, 1.07.2013, 1♂, 8.07.2013, 1♀, 28.06.2016, 1♀, 1.07.2016, 1♂, 4.07.2019, 1♀, 3.07.2020, 1♂, 5.07.2020, 1♂.

SCOLIIDAE

***Scolia hirta* (SCHRANK, 1781)**

Przybrodzin [XU91] 3.07.2016, 1♂, 29.06.2017, 1♀.

Gatunek wymieniony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt – bezkręgowce”, kategoria zagrożenia: VU (BANASZAK 2004b).

***Scolia sexmaculata* (O.F.MÜLLER, 1766)**

Przybrodzin [XU91] 8.07.2013, 1♂, 10.07.2014, 1♀, 28.06.2016, 1♀, 7.07.2019, 1♀, 5.07.2020, 1♂, 7.07.2020, 1♂, 1.07.2021, 1♂.

TIPHIDAE

***Methocha articulata* (LATREILLE, 1792)**

Przybrodzin [XU91] 28.06.2016, 1♂.

***Tiphia femorata* FABRICIUS, 1775**

Przybrodzin [XU91] 6.07.2015, 3♀♀, 4.07.2019, 2♂♂.

***Tiphia unicolor* LEPELETIER, 1845**

Przybrodzin [XU91] 13.07.2014, 1♀, 4.07.2015, 1♂, 1♀, 5.07.2015, 2♂♂, 6.07.2015, 1♀, 8.07.2015, 1♂, 1♀, 28.06.2016, 1♂, 29.06.2016, 1♂, 30.06.2016, 1♂, 2.07.2016, 1♀, 2.07.2019, 3♀♀, 7.07.2020, 1♀.

VESPIDAE

***Ancistrocerus claripennis* THOMSON, 1874**

Przybrodzin [XU91] 28.06.2017, 1♀ (ŻYŁA & WENDZONKA 2022), 2.07.2019, 2♂♂, 7.07.2020, 1♂.

***Ancistrocerus gazella* (PANZER, 1798)**

Przybrodzin [XU91] 1.07.2013, 2♂♂, 28.06.2017, 1♀ (ŻYŁA & WENDZONKA 2022), 4.07.2020, 1♂, 7.07.2020, 1♂.

***Ancistrocerus nigricornis* (CURTIS, 1826)**

Przybrodzin [XU91] 6.07.2013, 1♀, 10.07.2014, 1♂, 28.06.2018, 1♂ (ŻYŁA & WENDZONKA 2022).

Ancistrocerus parietum LINNAEUS, 1758

Przybrodziej [XU91] 12.07.2014, 1♂ (ŻYŁA & WENDZONKA 2022).

Ancistrocerus trifasciatus (MÜLLER, 1776)

Przybrodziej [XU91] 29.06.2017, 1♀ (ŻYŁA & WENDZONKA 2022), 4.07.2019, 1♂.

Dolichovespula adulterina (BUYSSON, 1905)

Przybrodziej [XU91] 5.07.2012, 1♀.

Dolichovespula media (RETZIUS, 1783)

Przybrodziej [XU91] 10.07.2014, 2♀♀, 28.06.2017, 1♀.

Dolichovespula saxonica (FABRICIUS, 1793)

Przybrodziej [XU91] 6.07.2011, 1♀, 10.07.2014, 1♀, 11.07.2014, 1♀, 12.07.2014, 1♀, 5.07.2019, 1♀, 6.07.2019, 1♀.

Eumenes coronatus (PANZER, 1799)

Przybrodziej [XU91] 4.07.2019, 2♂♂.

Eumenes papillarius (CHRIST, 1791)

Przybrodziej [XU91] 4.07.2013, 1♂, 7.07.2013, 1♂, 11.07.2014, 1♀, 13.07.2014, 1♂ (ŻYŁA & WENDZONKA 2022), 4.07.2020, 1♂.

Eumenes pedunculatus (PANZER, 1799)

Przybrodziej [XU91] 4.07.2013, 1♀ (ŻYŁA & WENDZONKA 2022).

Euodynerus notatus (JURINE, 1807)

Przybrodziej [XU91] 2.07.2013, 1♂, 4.07.2013, 1♂, 7.07.2013, 1♀, 4.07.2015, 1♀, 6.07.2015, 2♀♀, 28.06.2017, 1♀ (ŻYŁA & WENDZONKA 2022), 6.07.2019, 1♂, 4.07.2020, 1♀, 7.07.2020, 1♀.

Kategoria zagrożenia: DD (SKIBIŃSKA 2004).

Euodynerus quadrifasciatus (FABRICIUS, 1793)

Przybrodziej [XU91] 8.07.2015, 1♀ (ŻYŁA & WENDZONKA 2022).

Kategoria zagrożenia: DD (SKIBIŃSKA 2004).

Gynommerus laevipes (SHUCKARD, 1837)

Przybrodziej [XU91] 3.07.2013, 1♀, 6.07.2013, 1♀, 13.07.2014, 1♀, 7.07.2015, 1♀, 8.07.2015, 1♀, 30.06.2016, 1♀ (ŻYŁA & WENDZONKA 2022), 4.07.2020, 1♀, 30.06.2021, 1♀, 1.07.2021, 1♀.

Odynerus melanocephalus (GMELING, 1790)

Przybrodziej [XU91] 7.07.2020, 1♂.

Kategoria zagrożenia: DD (SKIBIŃSKA 2004).

Odynerus spinipes (LINNAEUS, 1758)

Przybrodziej [XU91] 8.07.2015, 1♂ (ŻYŁA & WENDZONKA 2022), 5.07.2020, 1♀.

Kategoria zagrożenia: DD (SKIBIŃSKA 2004).

Polistes dominula (CHRIST, 1791)

Przybrodziej [XU91] 5.07.2012, 1♀, 5.07.2013, 1♀, 6.07.2013, 1♀, 7.07.2013, 2♀♀,

10.07.2014, 1♀, 11.07.2014, 1♀, 13.07.2014, 2♀♀, 14.07.2014, 1♀, 5.07.2015, 1♀, 4.07.2019, 1♀, 5.07.2019, 2♀♀, 6.07.2019, 1♀, 30.06.2021, 3♀♀, 1.07.2021, 1♀.

Polistes nimpha (CHRIST, 1791)

Przybrodźcin [XU91] 5.07.2013, 1♀, 7.07.2013, 2♀♀, 8.07.2013, 1♀, 13.07.2014, 1♀, 5.07.2015, 1♀, 30.06.2016, 1♀, 5.07.2019, 1♀, 6.07.2019, 2♂♂, 1♀.

Symmorphus bifasciatus (LINNAEUS, 1761)

Przybrodźcin [XU91] 12.07.2014, 1♀, 28.06.2017, 1♀ (ŻYŁA & WENDZONKA 2022), 7.07.2020, 1♂, 1♀.

Symmorphus crassicornis (PANZER, 1796)

Przybrodźcin [XU91] 2.07.2016, 1♀ (ŻYŁA & WENDZONKA 2022).

Kategoria zagrożenia: DD (SKIBIŃSKA 2004).

Symmorphus gracilis (BRULLÉ, 1832)

Przybrodźcin [XU91] 5.07.2013, 1♂, 6.07.2013, 1♂.

Symmorphus murarius (LINNAEUS, 1758)

Przybrodźcin [XU91] 29.06.2017, 1♀.

Kategoria zagrożenia: DD (SKIBIŃSKA 2004).

Vespa crabro LINNAEUS, 1758

Przybrodźcin [XU91] 5.07.2012, 1♀.

Vespula vulgaris (LINNAEUS, 1758)

Przybrodźcin [XU91] 5.07.2012, 1♀, 1.07.2013, 1♀, 4.07.2015, 1♀, 6.07.2015, 1♀.

APOIDEA: SPHECIFORMES

CRABRONIDAE

Alysson spinosus (PANZER, 1801)

Przybrodźcin [XU91] 6.07.2013, 1♀.

Astata boops (SCHRANK, 1781)

Przybrodźcin [XU91] 4.07.2015, 1♂, 8.07.2015, 1♂, 3.07.2020, 1♂.

Bembecinus tridens (FABRICIUS, 1781)

Przybrodźcin [XU91] 2.07.2013, 1♂, 5.07.2013, 1♂, 11.07.2014, 1♂, 14.07.2014, 1♀, 15.07.2014, 1♀, 6.07.2015, 1♀.

Kategoria zagrożenia: LC (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

Bembix rostrata (LINNAEUS, 1758)

Przybrodźcin [XU91] 6.07.2013, 1♂, 7.07.2013, 1♂, 10.07.2014, 1♀, 11.07.2014, 1♀, 3.07.2016, 1♂, 2.07.2019, 2♀♀, 1.07.2021, 2♂♂.

Kategoria zagrożenia: LC (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

Cerceris quinquefasciata (ROSSI, 1792)

Przybrodźcin [XU91] 5.07.2013, 1♂, 8.07.2013, 1♂, 10.07.2014, 1♂, 13.07.2014, 1♀, 28.06.2016, 1♂, 30.06.2016, 1♀, 2.07.2016, 1♂, 28.06.2017, 2♀♀, 29.06.2017, 2♂♂, 5.07.2019, 1♂, 3.07.2020, 1♂, 7.07.2020, 1♂, 30.06.2021, 2♂♂.

***Cerceris rybyensis* (LINNAEUS, 1771)**

Przybrodziej [XU91] 2.07.2013, 5♂♂, 1♀, 4.07.2013, 3♂♂, 7.07.2013, 1♂, 1♀, 13.07.2014, 3♂♂, 1♀, 14.07.2014, 2♀♀, 8.07.2015, 1♀, 30.06.2016, 1♀, 28.06.2018, 1♂, 4.07.2019, 1♂, 7.07.2020, 1♂, 30.06.2021, 1♀, 29.06.2022, 1♂.

***Crabro cribrarius* (LINNAEUS, 1758)**

Przybrodziej [XU91] 6.07.2013, 1♀, 7.07.2013, 1♂, 2.07.2016, 1♂.

***Crabro peltarius* (SCHREBER, 1784)**

Przybrodziej [XU91] 2.07.2013, 1♀.

***Crabro scutellatus* (von SCHEVEN, 1781)**

Przybrodziej [XU91] 2.07.2013, 1♀, 1.07.2021, 1♀.

***Crossocerus ovalis* LEPELETIER & BRULLÉ, 1835**

Przybrodziej [XU91] 6.07.2015, 1♂.

***Dinetus pictus* (FABRICIUS, 1793)**

Przybrodziej [XU91] 2.07.2013, 3♂♂, 1♀, 6.07.2013, 1♂, 4.07.2015, 1♂, 5.07.2015, 2♂♂, 8.07.2015, 1♂, 29.06.2017, 1♀, 5.07.2020, 1♀, 30.06.2021, 1♂.

***Diodontus minutus* (FABRICIUS, 1793)**

Przybrodziej [XU91] 2.07.2019, 1♀, 4.07.2019, 1♂.

***Ectemnius cavifrons* (THOMSON, 1870)**

Przybrodziej [XU91] 5.07.2015, 1♂.

***Ectemnius dives* LEPELETIER & BRULLÉ, 1835**

Przybrodziej [XU91] 7.07.2020, 1♀.

***Gorytes fallax* HANDLIRSCH, 1888**

Przybrodziej [XU91] 3.07.2013, 1♀.

Kategoria zagrożenia: LC (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

***Gorytes quinquefasciatus* (PANZER, 1798)**

Przybrodziej [XU91] 7.07.2013, 1♀.

***Lestica alata* (PANZER, 1797)**

Przybrodziej [XU91] 6.07.2013, 1♀, 7.07.2013, 1♀, 28.06.2016, 2♀♀, 1.07.2016, 1♂, 1♀, 29.06.2017, 1♂.

Kategoria zagrożenia: LC (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

***Lindenius albilabris* (FABRICIUS, 1793)**

Powidz [XU91] 30.06.2016, 1♀; Przybrodziej [XU91] 30.06.2016, 1♀, 2.07.2019, 1♂, 2♀♀, 7.07.2019, 3♂♂, 2♀♀.

***Miscophus bicolor* JURINE, 1807**

Przybrodziej [XU91] 5.07.2015, 1♂, 1♀.

***Nitela spinolae* LATREILLE, 1809**

Przybrodziej [XU91], 28.06.2018, 1♀.

Kategoria zagrożenia: DD (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

Nysson interruptus (FABRICIUS, 1798)

Przybrodzin [XU91] 8.07.2015, 1♀.

Nysson maculosus (GMELIN, 1790)

Przybrodzin [XU91] 8.07.2013, 1♀, 5.07.2015, 1♂, 6.07.2015, 1♂, 2♀♀, 8.07.2015, 1♂, 1♀.

Oxybelus bipunctatus OLIVIER, 1812

Przybrodzin [XU91] 15.07.2014, 1♀, 6.07.2015, 1♀.

Oxybelus quattuordecimnotatus JURINE, 1807

Przybrodzin [XU91] 2.07.2013, 1♂, 1♀, 6.07.2013, 2♂♂, 4.07.2015, 1♂, 5.07.2015, 1♂, 2.07.2019, 1♂, 30.06.2021, 1♂.

Oxybelus trispinosus (FABRICIUS, 1787)

Przybrodzin [XU91] 2.07.2013, 1♂, 6.07.2015, 1♂, 1♀, 8.07.2015, 1♂, 28.06.2016, 1♀, 1.07.2016, 1♀, 5.07.2020, 1♂, 7.07.2020, 1♂.

Oxybelus uniglumis (LINNAEUS, 1758)

Przybrodzin [XU91] 15.07.2014, 1♂, 6.07.2015, 1♀, 8.07.2015, 1♀, 30.06.2016, 1♂.

Oxybelus variegatus WESMAEL, 1852

Przybrodzin [XU91] 4.07.2019, 1♀.

Kategoria zagrożenia: LC (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

Passaloecus clypealis FAESTER, 1947

Przybrodzin [XU91] 5.07.2015, 1♀.

Kategoria zagrożenia: DD (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

Passaloecus corniger SHUCKARD, 1837

Przybrodzin [XU91] 5.07.2015, 1♀, 8.07.2015, 1♀, 7.07.2020, 1♀.

Passaloecus gracilis (CURTIS, 1834)

Przybrodzin [XU91] 2.07.2019, 1♂.

Passaloecus insignis (VANDER LINDEN, 1829)

Przybrodzin [XU91] 29.06.2017, 1♀.

Pemphredon austriaca (KOHLE, 1888)

Przybrodzin [XU91] 5.07.2012, 1♀.

Kategoria zagrożenia: LC (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

Pemphredon fabricii (M.MÜLLER, 1911)

Przybrodzin [XU91] 7.07.2013, 1♀, 29.06.2016, 1♂, 3.07.2016, 1♀, 5.07.2019, 1♂.

Pemphredon lethifer (SHUCKARD, 1837)

Przybrodzin [XU91] 6.07.2015, 1♀.

Pemphredon lugens DAHLBOM, 1842

Przybrodzin [XU91] 5.07.2012, 1♀.

Pemphredon lugubris (FABRICIUS, 1793)

Przybrodziej [XU91] 2.07.2019, 1♂.

Pemphredon montana DAHLBOM, 1845

Przybrodziej [XU91] 5.07.2023, 1♀.

Philanthus triangulum (FABRICIUS, 1775)

Przybrodziej [XU91] 6.07.2011, 1♂, 2.07.2013, 1♂, 3.07.2013, 1♂, 5.07.2013, 1♂, 7.07.2013, 4♂♂, 8.07.2013, 1♂, 14.07.2014, 1♂, 8.07.2015, 1♀, 14.07.2015, 1♂, 28.06.2016, 1♂, 2.07.2016, 1♂, 3.07.2016, 1♂, 5.07.2019, 2♂♂, 6.07.2019, 2♂♂, 10.08.2020, 1♂, 30.06.2021, 2♂♂, 1.07.2021, 4♂♂.

Tachysphex fulvitaris (A. COSTA, 1867)

Przybrodziej [XU91] 5.07.2015, 2♂♂.

Kategoria zagrożenia: LC (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

Tachysphex helveticus KOHL, 1885

Przybrodziej [XU91] 14.07.2014, 1♀.

Tachysphex nitidus (SPINOLA, 1805)

Przybrodziej [XU91] 8.07.2015, 1♂.

Tachysphex obscuripennis (SCHENCK, 1857)

Przybrodziej [XU91] 2.07.2013, 1♀, 3.07.2020, 1♂, 5.07.2020, 1♀.

Tachysphex pompiliformis (PANZER, 1804)

Przybrodziej [XU91] 4.07.2015, 3♀♀, 5.07.2015, 1♂, 1♀, 8.07.2015, 1♀, 28.06.2016, 1♀, 1.07.2021, 2♀♀.

Tachytes panzeri (DUFOR, 1841)

Przybrodziej [XU91] 4.07.2020, 1♂.

Trypoxylon attenuatum F.SMITH, 1851

Przybrodziej [XU91] 6.07.2015, 1♀.

Trypoxylon deceptorium ANTROPOV, 1991

Przybrodziej [XU91] 3.07.2020, 1♀.

Trypoxylon figulus (LINNAEUS, 1758)

Przybrodziej [XU91] 5.07.2015, 2♀♀.

Trypoxylon medium de BEAUMONT, 1945

Przybrodziej [XU91] 4.07.2015, 2♀♀, 6.07.2015, 1♀.

Trypoxylon minus de BEAUMONT, 1945

Przybrodziej [XU91] 6.07.2015, 1♀, 8.07.2015, 4♀♀.

SPHECIDAE

Ammophila sabulosa (LINNAEUS, 1758)

Przybrodziej [XU91] 4.07.2013, 1♂, 8.07.2013, 1♀, 12.07.2014, 1♂, 13.07.2014, 1♂, 15.07.2014, 1♂, 5.07.2019, 1♂, 1♀, 6.07.2019, 1♂, 4.07.2020, 1♂.

Padalonia affinis (W.KIRBY, 1798)

Przybrodźcin [XU91] 6.07.2015, 1♂, 30.06.2021, 1♀, 29.06.2022, 1♀.

Padalonia hirsuta (SCOPOLI, 1763)

Przybrodźcin [XU91] 7.07.2020, 1♂.

Sphex funerarius GUSSAKOVSKII, 1934

Przybrodźcin [XU91] 4.07.2020, 4♂♂, 30.06.2021, 1♀.

APOIDEA: ANTHOPHILA

COLLETIDAE

Colletes daviesanus SMITH, 1846

Przybrodźcin [XU91] 2.07.2013, 6♂♂, 1♀, 3.07.2013, 2♂♂, 5.07.2013, 3♂♂, 7.07.2013, 2♂♂, 5.07.2014, 1♂, 28.06.2017, 2♂♂, 28.06.2018, 1♂, 2.07.2019, 1♂, 5.07.2020, 1♂, 1.07.2021, 1♂.

Colletes fodiens (FOURCROY, 1785)

Przybrodźcin [XU91] 2.07.2013, 1♀, 3.07.2013, 1♀.

Hylaeus communis NYLANDER, 1852

Przybrodźcin [XU91] 7.07.2013, 1♀, 10.07.2014, 2♀♀, 1.07.2016, 1♀, 7.07.2019, 1♂.

Hylaeus confusus NYLANDER, 1852

Przybrodźcin [XU91] 28.06.2016, 1♀, 1.07.2016, 1♀, 7.07.2021, 1♀.

Hylaeus difformis (EVERSMANN, 1852)

Przybrodźcin [XU91] 7.07.2013, 2♀♀, 1.07.2016, 1♀.

Hylaeus gibbus SAUNDERS, 1850

Przybrodźcin [XU91] 6.07.2013, 1♀, 7.07.2013, 1♀, 3.07.2016, 1♀, 5.07.2019, 1♀, 3.07.2020, 1♂, 5.07.2020, 1♂.

Hylaeus gredleri FÖRSTER, 1871

Przybrodźcin [XU91] 30.06.2021, 1♂.

Kategoria zagrożenia: DD (BANASZAK 2004a).

Hylaeus hyalinatus SMITH, 1842

Przybrodźcin [XU91] 5.07.2013, 1♂, 6.07.2013, 2♀♀, 7.07.2013, 2♀♀, 10.07.2014, 1♀, 15.07.2014, 1♂, 1♀, 28.06.2016, 1♂, 3.07.2020, 1♂.

Hylaeus signatus (PANZER, 1798)

Przybrodźcin [XU91] 5.07.2020, 1♀.

Kategoria zagrożenia: DD (BANASZAK 2004a).

ANDRENIDAE

Andrena alfkenella PERKINS, 1914

Przybrodźcin [XU91] 28.06.2016, 1♀, 7.07.2020, 1♀.

Kategoria zagrożenia: VU (BANASZAK 2004a).

***Andrena bicolor* FABRICIUS, 1775**

Przybrodziej [XU91] 8.07.2013, 1♀, 28.06.2016, 1♀, 30.06.2016, 1♀, 7.07.2020, 1♀.

***Andrena dorsata* (KIRBY, 1802)**

Przybrodziej [XU91] 2.07.2013, 1♀, 6.07.2013, 1♀, 13.07.2014, 1♂, 1♀, 14.07.2014, 1♂, 5.07.2015, 2♀♀, 28.06.2016, 1♀, 30.06.2016, 1♀, 1.07.2016, 1♀, 3.07.2016, 1♂, 4♀♀, 5.07.2020, 1♀, 7.07.2020, 2♀♀.

***Andrena flavipes* PANZER, 1799**

Przybrodziej [XU91] 2.07.2013, 1♂, 1♀, 3.07.2023, 1♀, 5.07.2013, 3♂♂, 4♀♀, 6.07.2013, 1♀, 7.07.2013, 2♂♂, 2♀♀, 10.07.2014, 3♂♂, 2♂♂, 11.07.2014, 1♂, 2♀♀, 13.07.2014, 2♀♀, 14.07.2014, 4♂♂, 4♀♀, 4.07.2015, 1♀, 28.06.2016, 1♂, 2♀♀, 30.06.2016, 1♀, 1.07.2016, 1♂, 3.07.2016, 2♂♂, 5.07.2019, 1♂, 1♀, 6.07.2019, 1♀, 3.07.2020, 1♀, 4.07.2020, 1♀, 5.07.2020, 2♂♂, 30.06.2021, 1♀, 1.07.2021, 2♂♂.

***Andrena humilis* IMHOFF, 1832**

Przybrodziej [XU91] 29.06.2013, 1♀.

***Andrena minutula* (KIRBY, 1802)**

Przybrodziej [XU91] 6.07.2013, 1♀.

***Andrena ovatula* (KIRBY, 1802)**

Przybrodziej [XU91] 13.07.2014, 1♀.

***Andrena pilipes* FABRICIUS, 1781**

Przybrodziej [XU91] 11.07.2014, 1♂, 2♀♀, 7.07.2020, 1♀, 29.06.2022, 1♂.

***Andrena tibialis* (KIRBY, 1802)**

Przybrodziej [XU91] 6.07.2013, 1♀.

***Andrena wilkella* (KIRBY, 1802)**

Przybrodziej [XU91] 6.07.2013, 2♀♀, 13.07.2014, 1♀, 6.07.2015, 1♀, 3.07.2020, 2♀♀, 7.07.2020, 1♀, 1.07.2021, 1♀.

HALICTIDAE

***Halictus confusus* SMITH, 1853**

Przybrodziej [XU91] 5.07.2015, 1♀.

***Halictus sexcinctus* (FABRICIUS, 1775)**

Przybrodziej [XU91] 4.07.2013, 1♂, 5.07.2013, 1♀, 10.07.2014, 2♂♂, 11.07.2014, 1♂, 1♀, 12.07.2014, 1♂, 13.07.2014, 1♂, 15.07.2014, 1♀, 30.06.2016, 1♀, 2.07.2019, 2♂♂, 4.07.2019, 1♂, 5.07.2019, 1♂, 1♀.

***Halictus subauratus* (ROSSI, 1792)**

Przybrodziej [XU91] 10.07.2014, 1♀, 13.07.2014, 1♀, 5.07.2015, 1♀, 6.07.2015, 1♀, 28.06.2016, 1♀, 4.07.2019, 1♀, 7.07.2019, 1♀.

***Lasioglossum aeratum* (KIRBY, 1802)**

Przybrodziej [XU91] 7.07.2020, 1♂.

***Lasioglossum calceatum* (SCOPOLI, 1763)**

Przybrodziej [XU91] 8.07.2013, 1♂, 12.07.2014, 1♂, 13.07.2014, 1♂, 28.06.2016, 1♀.

- Lasioglossum fulvicorne* (KIRBY, 1802)
Przybrodzin [XU91] 7.07.2013, 1♀.
- Lasioglossum laticeps* (SCHENCK, 1870)
Przybrodzin [XU91] 8.07.2013, 1♀.
- Lasioglossum lucidulum* (SCHENCK, 1861)
Przybrodzin [XU91] 2.07.2013, 2♀♀.
- Lasioglossum minutissimum* (KIRBY, 1802)
Przybrodzin [XU91] 4.07.2015, 1♀, 6.07.2015, 1♀.
- Lasioglossum morio* (FABRICIUS, 1793)
Przybrodzin [XU91] 13.07.2014, 1♀, 8.07.2015, 1♀, 7.07.2020, 1♂.
- Lasioglossum parvulum* (SCHENCK, 1853)
Przybrodzin [XU91] 8.07.2013, 1♂, 15.07.2014, 1♂.
- Lasioglossum pauxillum* (SCHENCK, 1853)
Przybrodzin [XU91] 5.07.2013, 1♀.
- Lasioglossum sabulosum* (WARNCKE, 1986)
Przybrodzin [XU91] 5.07.2015, 1♀.
- Lasioglossum sexnotatum* (KIRBY, 1802)
Przybrodzin [XU91] 4.07.2013, 1♀, 8.07.2013, 1♀, 4.07.2019, 1♂.
- Lasioglossum sexstrigatum* (SCHENCK, 1870)
Przybrodzin [XU91] 2.07.2013, 1♀, 6.07.2013, 1♀, 13.07.2014, 1♀, 5.07.2015, 1♀.
- Lasioglossum villosulum* (KIRBY, 1802)
Przybrodzin [XU91] 30.06.2016, 1♀, 3.07.2016, 1♀, 6.07.2019, 1♂, 7.07.2019, 1♂.
- Lasioglossum zonulum* (SMITH, 1848)
Przybrodzin [XU91] 12.07.2014, 1♀, 28.06.2018, 1♂.
- Sphecodes albilabris* (FABRICIUS, 1793)
Przybrodzin [XU91] 10.07.2014, 1♂, 11.07.2014, 1♂, 12.07.2014, 1♂, 13.07.2014, 2♂♂.
- Sphecodes crassus* THOMSON, 1870
Przybrodzin [XU91] 6.07.2015, 1♀, 1.07.2021, 1♂.
- Sphecodes ephippius* (LINNAEUS, 1767)
Przybrodzin [XU91] 5.07.2013, 1♀.
- Sphecodes gibbus* (LINNAEUS, 1758)
Przybrodzin [XU91] 27.06.2013, 1♂, 2.07.2013, 1♂, 2♀♀, 6.07.2013, 1♂, 7.07.2013, 1♂, 5.07.2019, 1♀.
- Sphecodes miniatus* HAGENS, 1882
Przybrodzin [XU91] 4.07.2015, 1♀.

***Sphecodes monilicornis* (KIRBY, 1802)**

Przybrodziej [XU91] 4.07.2013, 1♂, 15.07.2014, 1♂, 30.06.2016, 1♀, 4.07.2019, 1♂, 7.07.2019, 1♂.

***Sphecodes pellucidus* SMITH, 1845**

Przybrodziej [XU91] 1.07.2013, 1♀, 2.07.2013, 1♂.

MELITTIDAE

***Dasypoda hirtipes* (FABRICIUS, 1793)**

Przybrodziej [XU91] 10.07.2014, 2♂♂, 11.07.2014, 1♂, 2♀♀, 12.07.2014, 1♀, 13.07.2014, 1♂, 28.06.2016, 1♂, 1.07.2016, 2♂♂, 3.07.2016, 2♂♂, 1♀, 28.06.2018, 1♀, 4.07.2019, 2♂♂, 5.07.2019, 1♂, 6.07.2019, 1♂, 5.07.2020, 1♀, 30.06.2021, 2♂♂.

***Macropis europaea* WARNCKE, 1973**

Przybrodziej [XU91] 6.07.2013, 2♂♂, 11.07.2014, 1♀, 30.06.2016, 1♂, 2.07.2016, 1♀, 3.07.2016, 1♀.

***Melitta leporina* (PANZER, 1799)**

Przybrodziej [XU91] 3.07.2013, 1♂, 14.07.2014, 1♂, 1.07.2016, 1♂.

MEGACHILIDAE

***Anthidiellum strigatum* (PANZER, 1804)**

Przybrodziej [XU91] 5.07.2013, 1♂, 7.07.2013, 1♂, 1♀.

***Anthidium manicatum* (LINNAEUS, 1758)**

Przybrodziej [XU91] 2.07.2009, 1♂, 1♀, 12.07.2014, 1♀, 6.07.2015, 1♂, 29.06.2017, 1♀.

***Chalicodoma ericetorum* (LEPELETIER, 1841)**

Przybrodziej [XU91] 4.07.2015, 1♂.

***Chelostoma rapunculi* (LEPELETIER, 1841)**

Przybrodziej [XU91] 4.07.2015, 1♀.

***Coelioxys conoideus* (ILLIGER, 1806)**

Przybrodziej [XU91] 2.07.2013, 1♀, 5.07.2013, 1♂, 8.07.2013, 1♂, 11.07.2014, 1♀, 12.07.2014, 1♂, 13.07.2014, 1♂, 6.07.2015, 1♀, 30.06.2021, 1♀.

***Coelioxys quadridentata* (LINNAEUS, 1758)**

Przybrodziej [XU91] 6.07.2013, 1♀, 7.07.2013, 1♀, 13.07.2014, 1♀, 6.07.2015, 1♀, 8.07.2015, 1♀, 5.07.2020, 1♀, 7.07.2020, 1♀, 30.06.2021, 1♂, 2♀♀.

***Heriades crenulata* NYLANDER, 1856**

Przybrodziej [XU91] 10.07.2014, 2♂♂, 3♀♀, 11.07.2014, 3♀♀, 13.07.2014, 2♂♂, 1♀, 14.07.2014, 1♂, 1♀, 15.07.2014, 1♀, 28.06.2017, 1♂, 2.07.2019, 1♂, 30.06.2021, 1♂.

***Heriades truncorum* (LINNAEUS, 1758)**

Przybrodziej [XU91] 6.07.2011, 3♀♀, 3.07.2013, 1♂, 4.07.2013, 2♂♂, 1♀, 5.07.2013, 2♀♀, 6.07.2013, 2♂♂, 7.07.2013, 1♂, 2♀♀, 13.07.2014, 1♀, 6.07.2015, 1♀, 8.07.2015, 1♂, 1♀, 28.06.2018, 1♀, 2.07.2019, 2♀♀, 5.07.2020, 1♂.

Hoplitis adunca (PANZER, 1798)

Przybrodzin [XU91] 4.07.2013, 1♀, 8.07.2013, 1♂, 10.07.2014, 1♀, 4.07.2015, 1♂, 5.07.2015, 1♂, 2♀♀, 6.07.2015, 1♂, 8.07.2015, 1♂, 2♀♀, 1.07.2016, 3♀♀, 2.07.2016, 1♀, 28.06.2017, 1♀, 29.06.2017, 1♂, 1♀, 29.06.2019, 1♀, 4.07.2020, 2♀♀, 7.07.2020, 1♂, 1.07.2021, 1♀, 5.07.2023, 1♀.

Hoplitis leucomelana (KIRBY, 1802)

Przybrodzin [XU91] 4.07.2015, 1♂, 8.07.2015, 1♂, 4.07.2020, 1♀, 5.07.2020, 1♀.

Hoplitis papaveris (LATREILLE, 1799)

Przybrodzin [XU91] 7.07.2013, 1♂, 4.07.2015, 1♀, 5.07.2015, 1♀, 6.07.2015, 1♂, 1♀, 29.06.2017, 1♀, 6.07.2019, 1♀, 7.07.2020, 1♂, 1.07.2021, 1♀.

Kategoria zagrożenia: VU (BANASZAK 2004a).

Megachile centuncularis (LINNAEUS, 1758)

Przybrodzin [XU91] 10.07.2014, 1♀, 12.07.2014, 1♀, 15.07.2014, 1♀, 3.07.2016, 1♀, 5.07.2019, 1♀, 6.07.2019, 1♀.

Megachile circumcincta (KIRBY, 1802)

Przybrodzin [XU91] 1.07.2013, 1♀, 2.07.2013, 1♀, 5.07.2013, 1♂, 5.07.2015, 1♀.

Megachile maritima (KIRBY, 1802)

Przybrodzin [XU91] 2.07.2013, 2♂♂, 11.07.2014, 1♀, 28.06.2016, 1♂, 3.07.2016, 1♂, 2.07.2019, 1♀, 6.07.2019, 1♀, 3.07.2020, 1♂.

Megachile rotundata (FABRICIUS, 1787)

Przybrodzin [XU91] 1.07.2016, 1♀, 2.07.2016, 1♂, 5.07.2020, 1♂.

Megachile versicolor SMITH, 1844

Przybrodzin [XU91] 13.07.2014, 1♂.

Megachile willughbiella (KIRBY, 1802)

Przybrodzin [XU91] 1.07.2013, 1♂, 10.07.2014, 2♀♀, 11.07.2014, 1♀, 13.07.2014, 1♀.

Osmia brevicornis (FABRICIUS, 1798)

Przybrodzin [XU91] 5.07.2020, 1♀.

Osmia leaiana (KIRBY, 1802)

Przybrodzin [XU91] 5.07.2015, 1♀.

Osmia mustelina GERSTÄCKER, 1869)

Przybrodzin [XU91] 8.07.2015, 1♀.

Proanthidium oblongatum (ILLIGER, 1806)

Przybrodzin [XU91] 4.07.2013, 1♂, 6.07.2013, 1♂, 11.07.2013, 1♂.

Kategoria zagrożenia: DD (BANASZAK 2004a).

Stelis breviscula (NYLANDER, 1848)

Przybrodzin [XU91] 5.07.2013, 1♀, 8.07.2013, 1♂.

Stelis punctulatissima (KIRBY, 1802)

Przybrodzin [XU91] 14.07.2014, 1♂, 27.06.2016, 1♀, 28.06.2016, 1♀.

Stelis signata (LATREILLE, 1809)

Przybrodzin [XU91] 6.07.2013, 1♂, 8.07.2013, 1♂, 14.07.2014, 1♂.

APIDAE

Anthophora bimaculata (PANZER, 1798)

Przybrodzin [XU91] 7.07.2013, 1♂, 13.07.2014, 1♀, 15.07.2014, 1♀, 3.07.2016, 1♀, 5.07.2019, 1♀.

Apis mellifera LINNAEUS, 1758

Przybrodzin [XU91] 4.07.2019, 1w.

Bombus hortorum (LINNAEUS, 1761)

Przybrodzin [XU91] 6.07.2013, 1♂.

Kategoria: gatunek objęty ochroną częściową.

Bombus hypnorum (LINNAEUS, 1758)

Przybrodzin [XU91] 4.07.2013, 1♀, 6.07.2013, 1♂, 7.07.2013, 1♂, 1♀, 11.07.2014, 1♂.

Kategoria: gatunek objęty ochroną częściową.

Bombus lapidarius (LINNAEUS, 1758)

Powidz [XU91] 5.07.2013, 3♀♀; Przybrodzin [XU91] 2.07.2013, 1♀, 3.07.2013, 1♀, 5.07.2013, 2♀♀, 6.07.2013, 1♀, 7.07.2013, 1♀, 6.07.2015, 1♀, 6.07.2019, 1♀.

Kategoria: gatunek objęty ochroną częściową.

Bombus lucorum (LINNAEUS, 1761)

Powidz [XU91] 5.07.2013, 1♀; Przybrodzin [XU91] 2.07.2013, 3♀♀, 5.07.2013, 1♀, 6.07.2013, 1♀, 7.07.2013, 1♂, 1♀, 11.07.2014, 2♂♂, 5.07.2019, 1♂, 6.07.2019, 1♂.

Kategoria: gatunek objęty ochroną częściową.

Bombus pascuorum (SCOPOLI, 1763)

Powidz [XU91] 5.07.2013, 1♀; Przybrodzin [XU91] 1.07.2013, 2♀♀, 4.07.2013, 1♀, 5.07.2013, 1♀, 7.07.2013, 5♀♀, 11.07.2014, 5♀♀, 13.07.2014, 1♀, 15.07.2014, 1♀, 5.07.2015, 2♀♀, 1.07.2016, 1♀, 4.07.2019, 1♀.

Kategoria: gatunek objęty ochroną częściową.

Bombus pratorum (LINNAEUS, 1761)

Przybrodzin [XU91] 1.07.2013, 1♂, 11.07.2014, 1♂, 29.06.2016, 1♂, 1♀, 1.07.2016, 2♂♂, 6.07.2019, 1♂, 5.07.2020, 1♂.

Kategoria: gatunek objęty ochroną częściową.

Bombus ruderarius (MÜLLER, 1776)

Przybrodzin [XU91] 1.07.2013, 1♀, 3.07.2013, 1♀, 7.07.2013, 1♀, 8.07.2013, 2♀♀, 11.07.2014, 1♀.

Kategoria: gatunek objęty ochroną częściową.

Bombus soroensis subsp. *proteus* (GERSTÄCKER, 1869)

Przybrodzin [XU91] 5.07.2019, 1♀.

Kategoria: gatunek objęty ochroną częściową.

Bombus sylvarum (LINNAEUS, 1761)

Powidz [XU91] 5.07.2013, 1♀; Przybrodzin [XU91] 3.07.2016, 1♂.

Kategoria: gatunek objęty ochroną częściową.

Bombus terrestris (LINNAEUS, 1758)

Powidz [XU91] 5.07.2013, 1♀; Przybrodzin [XU91] 3.07.2013, 1♂, 6.07.2013, 2♀♀, 6.07.2015, 1♀, 4.07.2019, 1♀.

Kategoria: gatunek objęty ochroną częściową.

Bombus vestalis (GEOFFROY, 1785)

Przybrodzin [XU91] 4.07.2019, 1♂.

Bombus rupestris (FABRICIUS, 1793)

Przybrodzin [XU91] 11.07.2014, 1♂.

Ceratina cyanea (KIRBY, 1802)

Przybrodzin [XU91] 4.07.2015, 1♀.

Epeolus variegatus (LINNAEUS, 1758)

Przybrodzin [XU91] 2.07.2013, 1♀, 8.07.2015, 1♂, 28.06.2018, 1♂, 6.07.2019, 1♀, 30.06.2021, 2♀♀.

Nomada flavopicta (KIRBY, 1802)

Przybrodzin [XU91] 2.07.2016, 1♂, 1♀.

Nomada fucata PANZER, 1798

Przybrodzin [XU91] 5.07.2013, 1♀, 6.07.2013, 3♂♂, 7.07.2013, 2♀♀, 8.07.2013, 1♀, 10.07.2014, 2♀♀, 11.07.2014, 1♀, 13.07.2014, 2♂♂, 14.07.2014, 1♀, 2.07.2019, 2♂♂, 30.06.2021, 1♂, 29.06.2022, 2♀♀.

Nomada fulvicornis FABRICIUS, 1793

Przybrodzin [XU91] 2.07.2013, 1♀, 6.07.2013, 1♀, 7.07.2013, 1♀, 8.07.2013, 1♀.

Nomada striata FABRICIUS, 1793

Przybrodzin [XU91] 7.07.2020, 1♀.

Tetraloniella dentata (GERMAR, 1839)

Przybrodzin [XU91] 8.07.2013, 1♀.

Kategoria: gatunek objęty ochroną częściową.

PODSUMOWANIE

Podczas badań prowadzonych w okresie letnim w latach 2009-2023 w południowej części Powidzkiego Parku Krajobrazowego, na obszarze około 3 km² wykazano 213 gatunków żądłówek (co stanowi blisko 20% fauny Polski). Stwierdzono przedstawicieli 17 rodzin: Bethyridae (1 gatunek), Chrysididae (11), Scoliidae (2), Tiphidae (3), Mutilidae (2), Pompilidae (7), Sapygidae (2), Vespidae (24), Formicidae (16), Crabronidae (50), Sphecidae (4), Colletidae (9), Andrenidae (10), Halictidae (24), Melittidae (3), Megachilidae (24) i Apidae (21).

Pośród wykazanych, było 26 gatunków wymienionych w polskich listach gatunków zagrożonych: kategoria VU (*Ch. graelsii*, *A. alfkenella* i *H. papaveris*), kategoria EN

(*Ch. pseudobrevitarsis*), kategoria NT (*D. quadripunctatus*, *F. pratensis*), kategoria LC (*Ch. austriaca*, *H. coriaceum*, *B. tridens*, *B. rostrata*, *G. fallax*, *L. alata*, *O. variegatus*, *P. austriaca* i *T. fulvitaris*), kategoria DD (*E. notatus*, *E. quadrifasciatus*, *O. melanocephalus*, *O. spinipes*, *S. crassicornis*, *S. murarius*, *N. spinolae*, *P. clypealis*, *H. gredleri*, *H. signatus* i *P. oblongatum*). Dodatkowo *S. hirta* figuruje w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt – bezkręgowce”, a 12 gatunków objętych jest ochroną w Polsce: *F. pratensis*, *T. dentata* i 10 gatunków z rodzaju *Bombus*.

Otrzymane wyniki świadczą o wysokim potencjale różnorodności entomologicznej tego terenu. Powidzki Park Krajobrazowy jest parkiem o najwyższej liczbie gatunków żądłówek (Aculeata) wykazanych w Wielkopolsce, pomimo tego, że badania prowadzono w krótkim przedziale fenologicznym i na niewielkim obszarze.

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Przemysławowi Konopczyńskiemu za pomoc w badaniach terenowych, a Bogdanowi Wiśniowskiemu za cenne uwagi do tekstu.

PIŚMIENNICTWO

- BANASZAK J. 1977. Błonkówki (Hymenoptera) spotykane na dębach rogałińskich. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Ser. C – Zoologia* 30: 109–115.
- BANASZAK J. 1996. Wstępne wyniki badań nad zasobami naturalnymi owadów zapylających w Lednickim Parku Krajobrazowym. *Studia Lednickie* 4: 495–498.
- BANASZAK J. 2004a. Apidae, pp. 358–362. In: BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (Eds.), Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Vol. 1. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
- BANASZAK J. 2004b. *Scolia hirta* SCHRANK, 1781 – Smukwa kosmata (Scoliidae, Hymenoptera, Insecta, Arthropoda), pp. 175–176. In: GŁOWAŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), Polska czerwona księga zwierząt – Bezkręgowce (Invertebrata). Kraków–Poznań.
- BANASZAK J., KOCHANOWSKI A. 1994. Records of Chrysididae (Hymenoptera) from Western Poland. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy* 10: 7–24.
- BARTKOWSKI T. 1970. Wielkopolska i środkowe Nadodrze. PWN, Warszawa: 383 pp.
- BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (Eds.). 2004. Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Vol. 1. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 509 pp.
- BRZEG A., SIKORA S., JANYSZEK S., KUŚWIK H., REMPIŃSKI M., WARZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. 1999. Walory przyrodnicze Powidzkiego Parku Krajobrazowego. *Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski* 5(7): 30–56.
- CZECHOWSKI W., RADCHENKO A., CZECHOWSKA W., VEPSÄLÄINEN K. 2012. The ants of Poland with reference to the myrmecofauna of Europe. *Fauna Poloniae*, Vol. 4, NS. Natura Optima Dux Foundation, Warszawa: 496 pp.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., PACUK B., TASZAKOWSKI A., SYRATT M., REGNER J., ŻÓRALSKI R., RUTKOWSKI T., KANIA J., KUCZA W., MILKOWSKI M., MASŁOWSKI A. 2021. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – III. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* 15: 31–68.
- GŁOWAŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.) 2004. Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu: 448 pp.
- GÓRECKI K. 2022. The occurrence of *Trianaodes unanims* McLACHLAN, 1877 (Insecta: Trichoptera) and other rare species of caddisflies in the Powidz Landscape Park (Poland). *Polish Journal of Entomology* 91(4): 149–160.
- JASKOWSKA J. 1961. Chruściki (Trichoptera) środkowej Wielkopolski. *Fragmenta Faunistica* 8(39): 1–54.
- KARG J., ŚLIWA P., WENDZONKA J. 2011. Smukwa kosmata (*Scolia hirta* SCHRANK) rzadki gatunek błonkówki w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego, w Parku Krajobrazowym Promno i w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. *Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski* 17(19): 114–115.
- KONATOWSKA M., RUTKOWSKI P., WENDZONKA J. 2021. The impact of willow flowering time on species composition and the number of Apoidea pollinators. *Journal of Biosciences and Medicines* 9: 89–100.
- MACIAS A., BRÓDKA S. (Eds.). 2021. Regiony fizycznogeograficzne województwa wielkopolskiego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 343 pp.
- MICHEZ D., RASMONT P., TERZO M., VERECKEN J.V. 2019. Bees of Europe. N.A.P. Editions, 876 pp.
- OLSZEWSKI P., WIŚNIOWSKI B., LJUBOMIROV T. 2021. Current list of the Polish digger wasps (Hymenoptera: Spheciformes). *Spixiana* 44(1): 81–107.

- RONDE DE J. 2001. Bethyloidea. Entomofauna Germanica Band 4: Verzeichnis der Hautflügler Deutschlands. *Entomologische Nachrichten und Berichte. Beiheft 7*: 117–119.
- SKIBIŃSKA E. 2004. Vespidae, pp. 342–344, 354, In: BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (Eds.), *Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Vol. 1. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.*
- WENDZONKA J. 2011. Wybrane grupy żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) użytku ekologicznego „Jaskólcza Skarpa” w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. *Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski* 17(19): 83–89.
- WENDZONKA J. 2012. Sawczynka piaskowa (*Parnopes grandior* PALL.) oraz inne żądłówki (Aculeata) w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. *Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski* 18(20): 105–112.
- WENDZONKA J., KLEJDYSZ T. 2012. Żłotolotka *Chrysis immaculata* BUYSSON, 1898 (Hymenoptera: Chrysididae) – a new species in Polish fauna. *Wiadomości entomologiczne* 31(3): 171–173.
- WENDZONKA J., CELARY W., KLEJDYSZ T., KRZYSZTOFIK A., PAWLIKOWSKI T., POSŁOWSKA J., RUTKOWSKI T., TWERD L., ŻURAWLEW P. 2020. *Dasygoda morawitzi* RADCHENKO 2016 (Hymenoptera, Anthophila) a new species in the Polish fauna. *Ampulex* 11: 5–8.
- WIŚNIEWSKI B. 2009. Spider-hunting wasps (Hymenoptera: Pompilidae) of Poland. Ojców National Park, Ojców: 432 pp.
- WIŚNIEWSKI B. 2015. Cuckoo-wasps (Hymenoptera: Chrysididae) of Poland. Ojców National Park, Ojców: 563 pp.
- ŻURAWLEW P. 2011a. Ponowne stwierdzenie *Onychogomphus forcipatus* (LINNAEUS, 1758) w izolowanej wyspie arealu na Pojezierzu Gnieźnieńskim (Polska środkowozachodnia). *Odonatrix* 7(2): 52–53.
- ŻURAWLEW P. 2011b. Nowe dane o niektórych motylach (Microlepidoptera) obserwowanych w Wielkopolsce w latach 2007-2010. *Przegląd Przyrodniczy* 22(4): 106–112.
- ŻURAWLEW P., CZACHOROWSKI S., BUCZYŃSKA E. 2017. Materiały do poznania chruścików (Trichoptera) Powidzkiego Parku Krajobrazowego. *Przegląd Przyrodniczy* 28(1): 114–117.
- ŻURAWLEW P., GROBELNY S., ORZECZOWSKI R., RADZIKOWSKI P., RUTKOWSKI P. 2022. New data on the distribution of cockroaches (Blattodea) and earwigs (Dermaptera) in Poland. *Fragmenta Faunistica* 65(1): 11–24.
- ŻURAWLEW P., ORZECZOWSKI R., GROBELNY S., BRODACKI M., KUTERA M., RADZIKOWSKI P., CZYŻEWSKI S. 2024. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Polski; <https://orthoptera.entomo.pl> [dostęp 21.04.2024].
- ŻYLA W., WENDZONKA J. 2022. Materiały do poznania kopolkowatych (Vespidae: Eumeninae, Zethinae) Polski Zachodniej oraz nowe stanowiska gatunków rzadko notowanych w Polsce. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 28: 173–189. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6592251>.

Accepted: 17 July 2024; published: 29 August 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>